

Efectividad de un programa basado en el modelo tras teórico para el fortalecimiento de la autoestima en adolescentes

Vanesa Jiménez Arroyo,¹ Alicia Álvarez Aguirre,² Mayra Itzel Huerta Baltazar,¹ Selmy Guadalupe Canul Miss¹

¹Facultad de Enfermería, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. México. ²Facultad de Enfermería, Campus Celaya – Salvatierra, Universidad de Guanajuato. México

Correspondencia: vanesa.jimenez@umich.mx (Vanesa Jiménez Arroyo)

Introducción

El estado anímico de los y las adolescentes es un componente importante y trascendental en el ajuste personal y socio emocional de éstos y consecuentemente la toma de decisiones en torno a su salud y proyecto personal de vida por tal motivo, fue necesario realizar y ejecutar un programa para el fortalecimiento de la autoestima en adolescentes basado en las etapas del cambio de conducta descrito en el Modelo trasteo rico de Prochaska y Di Clemente a partir de las fases de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento (Cabrera A, 2000) a fin de favorecer el empoderamiento de las adolescentes en el control y autocontrol de emociones a través de mejorar su autoestima para evitar decisiones que pueden afectar de sobremanera su salud e incluso su vida.

Bajo la premisa mencionada, fue necesario el abordaje a través del programa a fin de explorar la motivación de los adolescentes a partir del conocimiento del área personal, académica, física, social y emocional como elementos para la conformación de la autoestima en los jóvenes considerando que la salud física y mental de los adolescentes son elementos importantes que reflejan el progreso social, económico y político de los diferentes países del mundo a través de los cuales, se logra el desarrollo de las sociedades en donde se desean sociedades sanas, proactivas y felices.

En consecuencia, el objetivo de la presente investigación fue evaluar la efectividad de un programa para el fortalecimiento de la autoestima basado en el modelo trasteo rico en adolescentes de una comunidad rural de un estado del Centro Oeste de México.

Metodología

La investigación fue de tipo cuantitativo, longitudinal y pre experimental en donde se realizó un programa que se llevó a cabo en 14 sesiones por grupo de adolescentes, en el periodo que comprendió del mes de octubre del año 2022 al mes de mayo del año 2023 realizándose los días jueves y viernes en un horario de 7:00 a 13:00 horas, implementando actividades

programadas por grupo, a las que los estudiantes respondieron de manera positiva, participando en ellas activamente y respondiendo los cuestionarios presentados a lo largo del programa.

El programa está estructurado por una introducción seguida de la fundamentación, apartado de población a la que se dirige, la contextualización del programa, los objetivos del mismo, el tiempo de realización, la metodología de trabajo en cada sesión de acuerdo a las etapas del modelo trasteo rico o llamado también cambio de conducta y se realizan intervenciones de cuatro áreas que son personal, académica, física y social.

Cabe hacer mención que el programa, está integrado con 9 sesiones de área personal, 2 de área académica, 1 de área física, 1 de área social y 1 de área emocional y cada una está conformada por el tema, el objetivo, actividades a desarrollar, materiales y duración de cada actividad en donde se anexan todos los formatos de cada una de ellas.

La selección de los participantes fue por muestreo probabilístico aleatorio simple con aleatoriedad estratificada calculada con Survey Monkey representada con 135 participantes. Sin embargo, en un inicio participaron 100 adolescentes de una secundaria rural en México, de los cuales se excluyeron a n=51 que no cumplieron con los criterios de inclusión resultando finalmente la participación de n=49 jóvenes de tercer grado de secundaria que cumplieron con los criterios requeridos que fueron estudiantes de tercer grado, del turno matutino y que aceptaron participar firmando el consentimiento informado aunado al consentimiento informado firmado por sus padres y/o tutores.

Posteriormente, se realizó la colecta de información a partir del instrumento Escala de autoestima para adolescentes de Orlando Cerna Dorregaray elaborada, validada en el año 2020 y está conformada con 40 preguntas y tiene índice de confiabilidad de 0.864, y valor de Omega de Mc Donalds fue de 0.867 (Cerna D, 2020).

Los datos sociodemográficos se analizaron con estadística descriptiva, para probar la hipótesis se utilizó la Chi ², realizándose dos mediciones pre y post intervención en cada grupo

y se elaboró una matriz de datos en el programa SPSS versión 25.

Resulta importante señalar que las limitaciones metodológicas del estudio respecto a la cantidad de participantes en un inicio obedecieron a situaciones específicas del contexto histórico donde existieron casos de estudiantes diagnosticados con COVID – 19 por lo que se vieron en la necesidad de estar en reposo en sus hogares, así como problemáticas familiares y económicas de los estudiantes y sus familias y de manera muy específica, la inconsistencia en la asistencia regular a clases de algunos de los participantes de inicio ya que el traslado de muchos de ellos de sus hogares a la escuela es retirado ya que provienen de comunidades aledañas a la secundaria .

Así mismo, es necesario referir que se contó con el asentimiento informado y firmado de los estudiantes participantes y de igual manera el consentimiento informado verbal y escrito de los padres en apego a la normatividad de la Ley General de Salud (LGS, 2021), el Informe de Belmont, la declaración de Helsinki (AMM, 1983) y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación y experimentación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS, 2016).

De igual manera, las actividades contenidas en el programa fueron aprobadas por los representantes de la institución educativa y el Comité de Investigación y Ética obteniendo un registro de aprobación y se contó con la participación y acompañamiento de la psicóloga de la secundaria a fin de poder atender casos de estudiantes que pudieran haber presentado alguna problemática referente a emociones durante el desarrollo de las diversas actividades contenidas realizadas en el programa implementado. Y en este sentido, no fue requerida la atención profesional de la psicóloga por parte de ninguno de los participantes.

Resultados

El 70% de los participantes tienen 14 años de edad (n=36), prevalece el género femenino con un 65.3% (N= 32).

En la tabla 1 se observa que se obtuvo que en la evaluación previa a la ejecución del programa el 93.9% (46) estudiantes presentaron un nivel de autoestima bajo, y el 6.9% (3) autoestima media y en lo concerniente a la medición posterior se reflejó que el 85.7% (42) de los estudiantes presentaron autoestima baja y el 14.3% (7) presentan autoestima media como se muestra en la tabla 2.

Por lo tanto, en la tabla 3 se muestra que la hipótesis de trabajo refirió que el programa para el fortalecimiento de la autoestima en

Bibliografía

- Cabrera A., G. A. (2000). El modelo transteórico del comportamiento en salud. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 18(2), 129-138.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (DOF 14 de octubre de 2021). Ley general de salud. (sitio web).https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/806531/Ley_General_de_Salud_2021.pdf
- Cerna Dorregaray, O., & Ugarriza Chávez, N. (2020). Escala de autoestima para adolescentes: elaboración y análisis psicométrico. *Revista EDUCA UMCH*, (15), 135–159. (sitio web).<https://doi.org/10.35756/educaumch.202015.138>
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (2016). Pautas Éticas Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos. (sitio web).http://www.ub.edu/rceue/archivos/Pautas_Eticas_Internac.pdf

adolescentes basadas en el modelo transteórico es efectivo, encontrándose un resultado estadísticamente significativo (Chi=7.16; p=.007).

Tabla 1. Pretest. Nivel de autoestima de los estudiantes de tercer grado

Grupo Académico	f	%
BA	46	93.9
AM	3	6.9
Total	49	100

Nota. Datos obtenidos de la Cédula de Colecta de datos. f=frecuencia, %=porcentaje

Tabla 2. Post test. Nivel de autoestima de los estudiantes de tercer grado

Grupo Académico	f	%
BA	42	85.7
AM	7	14.3
Total	49	100

Nota. Datos obtenidos de la Cédula de Colecta de datos. f=frecuencia, %=porcentaje

Tabla 3. Diferencia de la Variable Autoestima en la medición Pre y Post Test

Medición pre	Nivel de Autoestima		
	BA	MA	Total
	41	5	46
	1	2	3
Total	42	7	49

Chi=7.16 p=.007

Nota. Datos obtenidos de la Cédula de Colecta de datos. f=frecuencia, %=porcentaje

Conclusiones

La presente investigación evidencia la efectividad de la implementación del programa establecido por lo que es necesario dar continuidad a la etapa de mantenimiento para la evitación de la recaída y así mismo, es recomendable que el programa sea constantemente evaluado para ir identificando áreas de mejora de acuerdo a los componentes que lo conformaron. Así mismo, es necesario dar seguimiento a la evaluación de los componentes de las otras áreas que estableció el programa para valorar si también existieron cambios a nivel, académica, física y social.

Por último, es recomendable implementar el programa con grupos de 1 y 2 grado a fin de dar continuidad de la investigación en diseños longitudinales que permitan realizar un seguimiento continuo, así como estudios comparativos de diferentes áreas geográficas a fin de valorar los contextos socio-culturales de los adolescentes.

Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación biomédica y comportamental. (18 de abril de 1979 Comprobado el 16 de abril de 2003). National Institutes of Health. (sitio web).https://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinternacional/10_INTL_Informe_Belmont.pdf

Declaración de Helsinki de la AMM - (*Adoptada por la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre 1983*). Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Asociación Médica Mundial. (sitio web).<https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-venecia/>

Fondo de Población de las Naciones Unidas. UNFA. (2025). Embarazo en adolescentes. <https://www.unfpa.org/es/embarazo-adolescencia#:~:text=El%20UNFPA%20trata%20de%20abordar%20estas%20cuestiones%20centrándose,a%20ayudar%20a%20las%20niñas%20a%20evitar%20el%20embarazo.>

Organización mundial de la salud. (18 de abril de 2023). La salud de los adolescentes y los adultos jóvenes. (sitio web).<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>

Prochaska J. Systems of psychoterapy: a transtheoretical analisys. Homewood-IL: Dorsey; 1979